

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЧИСЛОВА СИМВОЛІКА ТА САКРАЛЬНІ ЗМІСТИ ОБРАЗА БОГОМАТЕРІ ОРАНТИ У ВІВТАРНІЙ АПСИДІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Давньоруська декорація вівтарної та купольної частин Великої Печерської церкви має глибокі ідейні змісти, без розкриття яких неможливо осягнути важливі грані ідеї Спасіння, що панувала у ранньому Києво-Печерському монастирі. Купол і вівтар храму нерозривно взаємопов’язані між собою духовно та ідейно. Вівтар храму, де здійснюється головне Таїнство Церкви – перетворення Святих Дарів, є горизонтальною проекцією символу духовного Неба – купола. Тож і вівтар, і купол – це найсакральніші, найсвятіші частини християнського храму, де Таїнство і Небо сходяться в одній точці. Якщо Успенський собор вважали духовним осердям монастиря, то вівтар і купол цього храму сприймали “духовною квінтесенцією”, сакральним Центром, звідки Божественна благодать – сила Спасіння концентричними колами поширюється не лише на Києво-Печерський монастир, а й на всю Русь.

До наших часів не збереглися не лише давньоруські розписи Успенського собору, але й сам цей храм, що був підірваний у 1941 р. Нині ми маємо лише новоділ, збудований у 2000 р. Коли саме було втрачено давньоруську декорацію купольної та вівтарної частини Великої Печерської церкви – достеменно невідомо¹. На жаль, детальних даних давньоруської доби про ці мозаїчні розписи обмаль. Зокрема, у Києво-Печерському патеріку наявна вписана у легендарний контекст інформація про те, що у куполі Успенського собору було зображено Спасителя, а в апсиді – Богородицю та Євхаристію².

Конкретизувати характер цих розписів дозволяють свідчення архідиякона Антіохійської Православної церкви, мандрівника та письменника Павла Алеппського, який відвідав Київ та Києво-Печерську лавру у 1654 р. Говорячи про декорацію купола Успенського храму, Павло Алеппський зазначає: “На верхівці великого купола зображено Господа – нехай буде прославлене ім’я Його!”³. Тож як слушно вважав відомий російський дослідник В. Сараб’янов, у zenіті купола Успенського собору височів образ Пантократора, що був найбільш поширеним у системі храмової декорації центральних куполів храмів візантійського світу XI–XII ст. Дослідник припускав, що так само, як у Софії Київській та Софії Новгородській, у Великій Печерській церкві Христа Пантократора оточували небесні сили – архангели з рипідами (або з лабарумами) та херувими⁴ (іл. 1).

Щодо розписів вівтаря Великої Печерської церкви, то, описуючи їх, Павло Алеппський зазначає: “Святий вівтар дуже високий і вивисується у простір. Від верху напівкруглої арки до середини його зображені: Володарка, яка стоячи благословляє, з хустиною біля пояса, а нижче від неї Господь, оточений архієреями, – мозаїкою з золотом, як у Св. Софії та в церкві Віфлєса. У передній (східній) частині вівтаря три великих вікна зі склом. Підлога його зроблена з чудової дрібної мозаїки. По колу вівтаря йде кафедра (горне місце) з трьома сходами; над нею, на висоту зросту також мозаїка з чудового мармуру...” З цих слів випливає, що в консі вівтарної апсиди Великої Печерської церкви було зображення Богоматері Оранти на повний зріст, а нижче – Євхаристія та Святительський чин⁵. Тобто,

¹ Про етапи історії монументального живопису Великої Печерської церкви див.: *Сіткарьова О.* Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

² Києво-Печерський патерік / Текст, передм. та прим. Д. Абрамовича. Київ: ВУАН, 1931. Репринтне перевидання 1991. С. 172-173.

³ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Москва, 1897. С. 51-52.

⁴ *Сарабьянов В. Д.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи // Лаврский альманах: Киево-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Київ, 2003. Вип. 11. С. 99.

⁵ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 52.

фактично вітварні розписи Великої Печерської церкви повторювали мозаїчну декорацію вітваря Софії Київської.

Іл. 1. Христос Пантократор в оточенні архангелів у zenіті бані Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Іл. 2. Богоматір Оранта у вітварній апсиді Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Тож так само, як у Софії Київській, у Великій Печерській церкві за допомогою різних художніх засобів був особливо наголошений величний образ Богоматері Оранти (іл. 2). Себто іконографічна програма вітваря Успенського собору повторювала мозаїчну декорацію вітварної частини Софії Київської, що свідчило про спільність ідейної програми обох пам'яток. Дуже ймовірно, що “первообразом” для Софії Київської та Успенського собору слугував храм-меморіал хрещення Русі – Десятинна церква. Так, основоположники вітчизняного мистецтвознавства не мали сумнівів щодо зображення Оранти в головній апсиді Десятинки. Першим такий здогад висловив Д. В. Айналов, який звернув увагу на те, що текст літописної молитви князя Володимира вказує на ключові образи Десятинної церкви: Христос Пантократор у центральному куполі і акафістний образ Богородиці Нерушимої Стіни – Оранти у вітварній апсиді¹. Відомий вчений, блискучий фахівець з візантійського і давньоруського мистецтва В. М. Лазарев з посиланням на Д. В. Айналова також зазначав: “Є всі підстави вважати, що зображення Марії-Оранти прикрашало вже апсиду Десятинної церкви”². Ми поділяємо цю думку і також вважаємо, що у вітварній апсиді київського першохраму так само, як згодом у Софії Київській, Успенському соборі Києво-Печерської лаври та у Михайлівському Золотоверхому соборі, було представлено Богоматір Оранту, Яка уособлювала Святу гору Сіон – Небесний Єрусалим – символ Церкви Христової та охрещеної Русі. Найімовірніше, у zenіті купола Десятинної церкви так само, як і в інших храмах Давнього Києва, було представлено мозаїчний образ Христа-Пантократора, який у поєднанні з мозаїчним образом Богоматері Оранти створював просторову ікону Небесного Єрусалима – сяючого золотим світлом позаземного міста (іл. 3).

У нашій невеликій публікації вперше звернемо увагу на символічний зміст образу Богоматері Оранти з огляду на середньовічну сакральну нумерологію. Сьогодні вже не потрібно доводити, що все Середньовіччя пройшло під знаком Числа, але важливо розуміти деякі концептуальні аспекти середньовічної нумерології. Вихідною передумовою безсумнівної віри у не випадковий та таємний, тобто істинний (Божественний), зміст будь-яких числових значень

¹ Айналов Д. В. К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сборник в память святого равноапостольного князя Владимира. Петроград, 1917. С. 28.

² Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. Москва, 1960. С. 29.

служувала ще найдавніша (іонічна) абетка цифрова система, яка з'явилася у Греції в V ст. до н.е. За її подобою були побудовані середньовічні вірменська, готська, грузинська та слов'янська системи. Функцію цифр виконували і букви абетки, використаної у III–II ст. до н.е. під час створення списків книг Ветхого Завіту. Відомо, що всю Біблію буквально наповнено числовою символікою, яку за Середньовіччя всіляко витлумачували. Буквений спосіб означення чисел давав можливість ототожнити будь-яке слово з його числовим еквівалентом. За Середньовіччя, як і у більш ранні часи, застосовували т.зв. метод ізопсефії чи гематрії: числа, які відповідали буквам слова, додавали одне до одного, а отримане в результаті додавання число мало глибокий підтекст. Слова, які мали рівні числові значення, навіть уподібнювалися одне одному. Наприклад, слово “Бог” ($\Theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ $9+5+70+200=284$), “добрий” ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\Theta\acute{o}\varsigma$ $1+3+1+9+70+200=284$), “святий”, “непорочний” ($\acute{\alpha}\gamma\iota\acute{o}\varsigma$ $1+3+10+70+200=284$), як бачимо, у числовому значенні відповідають одному і тому самому числу – “284”, і за Середньовіччя ці слова уподібнювали одне одному і співвідносили між собою¹.

Крім того, поширеним було т.зв. “теософське скорочення”, засноване на впевненості у символічній еквівалентності, містичній тотожності будь-якого багатозначного числа з сумою цифрових знаків, з якого воно складається – тобто, метод зведення більших чисел до менших. Наприклад, число “1” було тотожним числу “10”, “100”, “1000” тощо. Так, кількість рабів Авраама, а потім – Отців Першого Вселенського собору – “318” розуміли як $3+1+8$, що дорівнювало числу “12”, своєю чергою “12” розуміли як “1”+“2”, що дорівнювало “3”. Цю останню трійку розглядали як рівнозначну, еквівалентну заміну вихідного числового значення “318”. “3” у цьому разі символізувала Святу Трійцю, Яка, становила потаємний символічний зміст числа “318”².

Так само слова “Бог” ($\Theta\epsilon\acute{o}\varsigma$), “добрий” ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\Theta\acute{o}\varsigma$), “святий”, “непорочний” ($\acute{\alpha}\gamma\iota\acute{o}\varsigma$), гематрія яких дорівнює числу “284”, завдяки теософському скороченню були еквівалентом числа “14” ($2+8+4=14$). Це число, як ми покажемо нижче, символізувало Непорочного Агнца – Христа.

Цю ж систему “буквеної цифри” було перейнято і в Русі. У грецькій, а згодом – візантійській та давньоруській традиції числа “0” не було, як не було відповідності цьому числу і в абетці. Тож круглі числа зводили до менших не у їхньому буквеному написанні, а в числовому значенні. Так, наприклад, число “20” (“200”, “2000” та ін.) уподібнювали числу “2”, число “30” (“300”, “3000” та ін.) – “3”, число “50” (“500”, “5000” та ін.) – “5” тощо.

Числовою символікою широко застосовували в архітектурно-художній образності християнського храму. У мистецтві форм та ліній, в архітектурі та живописі Середньовіччя математичний символізм християнського богослов'я знайшов чи не найбільшого прояву. Вже ранньовізантійські письменники вбачали можливість трактувати кількісні параметри конструктивної основи храму (стовпи-опори, вікна, портали, бані) як такі, що мають символічні відповідності в основах християнської історії та онтології³.

В образній структурі іконопису, який створювали за тими самими принципами, що і сакральний простір храму, сучасні дослідники знаходять важливі символи, втілені через числа. Проте щоразу проявляється індивідуальний пошук іконописцем власного богословського осмислення канонічної композиційної схеми. Математичну “досконалість” композиційної структури ікон виявлено вже в ранніх пам'ятках. Вона є логічною системою гармонізації частин та цілого. Новітні дослідження показали, що в іконописі VI–XVI ст. існував корпус математичних закономірностей, який регулював основні кількісні показники композиції. Форма, обриси ікони, параметри семантично важливих зон, вузлів, інтервалів та елементів, у тому числі і циркульних, є цілісною ритмізованою структурою. В ієрархічній системі композиційних розрахунків ікони використовували містичну символіку кола та квадрата; символіку центра, середини, раціональних та ірраціональних чисел; символіку досконалих чисел та пропорцію будови світу за Піфагором. “Внутрішнє” креслення ікони, побудоване за такими принципами, сакралізувало зображення вже на стадії композиційного

¹ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). Санкт-Петербург, 2000. С.19-20.

² Там же С. 153.

³ Бусева-Давыдова И. Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2: XVI – начало XVII века. Москва, 1989. С. 294-295.

плану¹. Як відомо, паралель такій взаємодії конструктивної та символічної функції сакрального простору являє візантійський і давньоруський храм, де числа відігравали глибоку духовно-містичну роль.

Іл. 3. Загальний вигляд купола та вівтарної апсиди Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Іл. 4. Напис обабіч німба Богоматері Оранти. Софія Київська. Перша чверть XI ст.

Іл. 5. Орнаменти-медальйони під образом Богоматері Оранти. Софія Київська. Перша чверть XI ст.

Наприклад, одним із сакральних чисел, що символізують Богоматір, вважали число “5”. Такий символізм наявний у християнських пам’ятках архітектури та мистецтва. Софія Київська має 5 вівтарних апсид, а образ Богоматері Оранти розміщено над головною із них. Саме над вівтарним фасадом цього величного храму бачили 5 бань. Про Богородичну символіку числа “5” свідчить поширеність у Візантії та в Русі п’ятибаневих храмів: п’ять бань мала київська Десятинна церква, що присвячено Богоматері. Як один з численних прикладів такого бачення, наведемо мініатюру літургійного сувою з Афіньської національної бібліотеки (XII ст.)². Тут представлено зображення церкви з виглядом на святилище, вівтарну огорожу та вівтарну апсиду, що проглядає крізь неї. У консі центральної нави під головною банею розміщено фігуру Богоматері, а під Нею у наступному регістрі – святителі – творці Літургії Василій Великий та Іоанн Златоустий у супроводі чотирьох дияконів. Знаменно, центральним образом цього стилізованого храму, що виражає ідею Церкви, є Богоматір. А увінчується він саме п’ятьма куполами.

¹ Шамардина Н. В. Математические основы иконописной композиции в контексте традиции неоплатонической арифмологии // Универсум платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. Санкт-Петербург, 2001. С. 42-50.

² Этингоф О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII вв. Москва, 2000. ил. 87.

Цікаво, що скорочення підпису образу Богоматері – “Μητηρ Θεου” – (“Матір Божа”) – “MP ΘV” обабіч німба Богородиці, містить число “5”. І цьому, як вважаємо, не могли не надавати сакрального значення за Середньовіччя. Так, сполучення літер MP, розташованих праворуч від німба Богоматері, у числовому варіанті являє “40” (M) та “100” (P). Їхня сума дорівнює “140”, або “14”. Своєю чергою, “1”+“4” = “5”. Так само сполучення літер “ΘV” ліворуч від німба Богоматері можна записати числами “9” (Θ) та “50” (V). Їхня сума дорівнює “59”, себто “5”+“9” = “14”, або “1”+“4” = “5”. Як бачимо, в обох сполученнях букв, розташованих обабіч німба Богородиці, наявне число Богоматері-Церкви – “5” (іл. 4).

Важливо також, що літери “MP” так само, як і букви “ΘV”, у числовому варіанті дорівнюють одному й тому самому числу – “14”. Це число за Середньовіччя мало вельми глибоку символіку, у контексті якої його вводили до літературних творів, щоб поглибити їхній сакральний зміст. Наприклад, число “14” наявне у Києво-Печерському патерику у “Слові” про прп. Євстратія Пісника. Саме 14 днів цей святий страждав до того, як його розп’яли на хресті, на якому він залишався живим впродовж 15-ти днів¹. Ми приділяли особливу увагу цій числовій інформації “Слова” Києво-Печерського патерика про прп. Євстратія². Відповідь щодо тлумачення символіки числа “14” ми знайшли у свт. Григорія Богослова – у його слові “Про жертвність Спасителя”. У св. Григорія йдеться про ветхозавітні прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Ветхого Завіту жертвний агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня. Тож св. Григорій Богослов тлумачить число “14” як таке, що означає жертвність Христа – Агнця Божого. До того ж це число, згідно зі св. Григорієм, означає, що жертва Христа “...є очищувальна для почуттів, від яких моє (людське – авт.) падіння і в яких боротьба, оскільки вони приймають в себе жало гріха”³. Бачимо тут приклад теософського скорочення числа “14” до числа “5”: адже, як відомо, у людини 5 почуттів, тож число “14” трактовано як “1”+“4” = “5”.

У цьому розумінні число “14”, що явлене сакральними літерами “MP ΘV” обабіч німба Богоматері, висловлює не лише ідею “Богоматері-Церкви” (число “5”), а й ідею жертвності Агнця-Христа (число “14”), Який приходить у світ через Богородицю, себто відбувається Божественний кенозис – Боговтілення. На це традиційне для Церкви порівняння надсвітової події Боговтілення з Хресною Жертвою Христа за Середньовіччя наголошували численні обряди. Саме подію Боговтілення та Хресної Жертви знаменує Таїнство перетворення Святих Дарів, що здійснюється у вівтарі храму, де зображений величний образ Богоматері Оранти.

Принагідно акцентуємо ще один важливий аспект напису обабіч німба Богоматері. У своєму повному варіанті скорочення “MP ΘV” пишеться як “Μητηρ Θεου” (“Матір Божа”). Гематрія цих слів при теософському скороченні дорівнює числу “20”: “40”+“8”+“300”+“5”+“100”+“9”+“5”+“70”+“50” = “587” = “5”+“8”+“7” = “20”. Це число є вельми символічним у цьому контексті, адже воно еквівалентне двійці, яка є універсальною жіночою числовою субстанцією, числом місяця як символу дівства, незайманості і водночас числом Магна Матер (Великої Матері), а у християнстві – Богоматері. Знаменно, що число “2” втілює і апокаліптичний образ Богоматері – Церкви, Яку у християнському мистецтві іноді зображують з півмісяцем під ногами, що обумовлено текстом з Апокаліпсису про “Жінку, зодягнену в сонце, а під ногами її місяць” (Об. 12:1-2).

З іншого боку, число “2” символізує Боговтілення: згідно з християнською традицією місяць (жіноче начало) – символ Богоматері, а сонце – (чоловіче начало) – символ Христа, названого у Святому Письмі “Сонцем Праведності”. Однак сонце водночас є символом Богоматері, а радше – єдності Богоматері і Христа. Так, у проповіді св. Феодора Студита на Успіння Богоматері йдеться, що замість Богоматері на землі лишився образ “сутність якого подібна до місяця, що вночі освітлюється сонцем”. У Священному Писанні Церква Божа, образом якої є Богоматір, порівнюється з Нареченою таємничого Нареченого – Христа: вона “...прекрасна, як місяць, як сонце – ясна...” (Пісн. 6:10).

¹ Києво-Печерський патерик. С. 106-108.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). Київ, 2013. С. 342-343.

³ Григорій Богослов, святий. Избранные слова. Москва, 2002. С. 150.

Знаменно, що таку символіку числа “20” (“2”) втілюють орнаменти вівтарної апсиди Софії Київської. Тут обабіч шиферного карниза, що відокремлює фігуру Богоматері Оранти від “Євхаристії”, розташовані два орнаментальних фризи (іл. 5). Як пише Н. Нікітенко: “особливо вражає вишуканий верхній орнамент, викладений по темно-синьому тлу легкими білими лініями, які створюють враження перламутру. На цей орнамент “встановлений” царський поміст (пультит), на якому стоїть Оранта. Орнамент складається з 20-ти викладених білою смальтою медальйонів, що по чергово вміщують у себе стилізовані хрести та криновидні розетки, вписані у серцеподібні фігури. Все це – символи Христа та Богородиці, Царства Небесного. Застосоване тут число 20 (Κ) значить “Господь” (Κιριε). Воно не випадково співвіднесене з помостом, на якому стоїть Оранта, тому що Господь – “Твердиня спасіння нашого” (Пс. 94:1). Думка про Господа як про твердиню – наскрізна у Священному Писанні. Не можна не звернути увагу на те, що число медальйонів є неоднаковим по обидва боки помосту: ліворуч – 11, праворуч – 9. Число 11 (ΑΙ) можна тлумачити як “Непохитну основу” (ασαλευτος ιδρυσις), а 9 (“Θ”), як Бог (“Θεός”). Проте кількість хрестів та розеток у медальйонах однакове – їх по 10. Становлячи серцевину композиції орнаменту, вони вміщують ім'я Господа – Ісус, тому що 10 означає Ι (Ιησους)”¹.

Загалом погоджуйтесь з такою інтерпретацією, все ж таки можемо доповнити її тим, що число медальйонів орнаменту – “20” означає не лише “Κ” – “Господь”, а й Богородицю (“Матір Божу” – “Μητηρ Θεου”). І це поєднання означає Боговтілення, ознаменоване Таїнством перетворення Святих Дарів під час кожної Євхаристії у вівтарі християнського храму.

Цікаво, що число “20” було інкорпоровано у священні виміри Великої Печерської церкви: згідно з Києво-Печерським патериком, саме 20 поясів Шимона становила її ширина. Ширина в архітектурі храму відповідає його західному та східному фасадам. Із західного фасаду здійснюється вхід до храму – цього мисленого Небесного Єрусалима. Водночас у традиції Церкви Богоматір завжди усвідомлюється як Двері (Врата) Царства Небесного. Наприклад, у Богородичному Акафісті (Великому Акафісті) Богоматір названо “Дверима Спасіння”. Тобто, священний зміст вимірів ширини Великої Печерської церкви, де явлене число “20”, пов'язували з образом Богоматері. Але, згідно з Євангелієм, Христос також є Дверима, адже Він про Себе говорить: “Я є двері: хто увійде через Мене, той спасеться” (Ін. 10:9). Тож символіку входу до головного Києво-Печерського храму було пов'язано з єднанням Богоматері та Христа у Таїнстві Боговтілення, символізованому числом “20” – шириною Успенського собору.

Зрозуміло, що всі ці змісти, проте ще у більш глибокому розумінні, було “трансльовано” крізь призму числа “ширини” головного Києво-Печерського храму – “20” і на його східний фасад. Тут містилася вівтарна апсида з образом Богоматері Оранти – “Нерушимої Стіни” і “Дверей Непрохідних”. Саме у вівтарі християнського храму здійснюється найголовніше Таїнство – перетворення хліба та вина на Тіло та Кров Христові, і це Таїнство знаменує Боговтілення, символізоване числом “2”. Можливо, образ Богоматері Оранти у Великій Печерській церкві також було відділено від сцени “Євхаристії” подібним до софійського орнаментом, що складався з 20-ти медальйонів із вписаними у них хрестами та кринами-лілеями. Хрест, як і крин-лілея, символізують Боговтілення – Пришестя у світ Христа через Богородицю: надсвітлову подію, сакральним числом якої є “2”: це число означає також, що Христос є і Бог, і людина. Дуже ймовірно, що згадані медальйони символізували Євхаристичного Агнца, Яким причащаються віруючі. Принаймні у сцені “Євхаристія” у вівтарі Софії Київської зображено Христа, Який причащає ап. Петра круглим Агнцем з витисненим всередині нього хрестом (іл. 6). Євхаристичний Агнець – це Тіло Христове, що його Він взяв від Богоматері, Яку символізують сакральні числа “2” та “20”.

Невипадково у Житті прп. Феодосія число “2” стає символом Святих Дарів Таїнства Євхаристії. У Житті йдеться про те, що до того, як прп. Феодосій прийшов у Київ до прп. Антонія Печерського, він пік проскури при храмі для здійснення Таїнства Євхаристії. І у

¹ Нікітенко Н. Н. Святая София Киевская. Київ, 2008. С. 246-247.

цьому своєму подвигу він перебував саме “2 лѣта или болѣ”, себто 2 чи більше років¹. Як бачимо, Нестора Літописця не цікавить “точна кількість” років перебування прп. Феодосія у справі підготовки Святих Дарів: названо саме 2 роки як символ Боговтілення, що є прообразом головного Таїнства Євхаристії. Тоді вірянам подається Євхаристичний Агнець, сакральним числом якого є “2”. Так, коли мати прп. Феодосія стала докоряти йому через важкість та принизливість праці, то святий відповів, що вважає за велику честь готувати хліб, який під час Євхаристії стає Тілом Христовим².

Іл. 6. Сцена “Євхаристії”: Христос причащає ап. Петра хлібом – Євхаристичним Агнецем. Вітарна мозаїка Софії Київської. Перша чверть XI ст.

¹ Кисво-Печерський патерик... С. 25.

² Там само. С. 26.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021